

NOMODDIY MADANIY MEROSNI TARG‘IB ETISH VA MUZEYLARDA NAMOIYISH ETISH MASALALARI

Hamidova Dilfuza Ulug‘bek qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Miliy rassomlik va dizayn institute Muzeyshunoslik kafedrası
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502197>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Nomoddiy madaniy merosni targ‘ib etish va muzeylarda namoyish etish masalalari bayon etilgan. Shuningdek, nomoddiy madaniy merosning shakllanish tarixi, namunalari va ularni kelajak avlod uchun saqlash muammolari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, Nomoddiy madaniy meros, YUNESKO, tarix, milliy qadriyat, an‘ana, muzey, fiksatsiya, omil.

Аннотация. В данной статье изложены вопросы сохранения и демонстрации нематериального культурного наследия в музеях. Также изучаются история формирования нематериального культурного наследия, закономерности и проблемы сохранения его для будущих поколений.

Ключевые слова: Узбекистан, нематериальное культурное наследие, ЮНЕСКО, история, национальные ценности, традиции, музей, фиксация, фактор.

Annotation. This article describes the processes of inclusion of Khorezm in the representative list of the intangible cultural heritage of humanity by UNESCO. The activities of the Khorezm intangible art of khalfa and its performers were also highlighted.

Keywords: Uzbekistan, intangible cultural heritage, UNESCO, history, national values, traditions, museum, fixation, factor.

O‘zbekistonning nomoddiy madaniy merosi, turli vaqtlarda shu hududda yashab o‘tgan xalqlarning an‘analari, urf-odatlarini o‘z ichiga olgan va ming yillar mobaynida shakllangan o‘ziga xos va yorqindir. Manbalardan kelib chiqqan holda o‘zbek xalqi nomoddiy madaniy merosi juda rang-barang va chuqur tarixiy ildizlarga ega ekanligini ta’kidlash joiz. Birinchi navbatda bu, O‘zbekiston hududida shakllangan o‘zbek xalqining genezisiga taalluqlidir. Nomoddiy madaniy merosni xronologik tartibda o‘rganish maqsadga muvofiqligini ta’kidlagan holda, mazkur tadqiqot ishida O‘zbekistonda yashagan xalqlarning tarixiy merosiga qisqacha ta’rif berish joiz. Shuning uchun quyida nomoddiy madaniy merosning O‘zbekistondagi yodgorliklar yoki uning tarixiy-madaniy boyliklari atamaları qo‘llanildi.

Nomoddiy madaniy meros – insoniyat faoliyatidagi madaniy shakl an‘anasida vujudga kelgan jamlanma bo‘lib, o‘ziga xoslik va vorislik tuyg‘ularini shakllantiradi.

Dunyoning rivojlangan davlatlarida nomoddiy madaniy meros namunalarini aniqlash, muhofaza qilish va targ‘iboti uchun ilmiy jihatdan o‘rganish hamda noyob tarixiy turizm hududlarini tashkil qilish, kengaytirish yuzasidan keng tadqiqotlar olib borilmoqda. Hozirda barcha mamlakatlarda madaniyatning an‘anaviy shakllarining, ayniqsa og‘zaki an‘analar bilan bog‘liq bo‘lgan rolini, shuningdek, ushbu shakllarning turli omillar ta’sirida yuzaga keladigan xavfini tan olish zarurligiga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Respublikaning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi natijasida so‘nggi yillarda ilmiy-madaniy-tarixiy tafakkur yangilanmoqda. Xususan, tarixiy ildizlarni xalqning san‘at va xunarmandchilik namunalaridan izlash, muzeylarning xalqaro imijini yaratish borasida keng

ko‘lamli islohotlar olib borilmoqda. Zero, «Biz keng ko‘lamli demokratik o‘zgarishlar, jumladan, ta‘lim islohotlari orqali O‘zbekistonda yangi Uyg‘onish davri, ya‘ni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni o‘zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Bu haqda gapirar ekanmiz, avvalo, uchinchi Renessansning mazmun-mohiyatini har birimiz, butun jamiyat chuqur anglab olishi kerak. Tarixga nazar solinsa, Buyuk ipak yo‘lining chorrahasida joylashgan o‘lkamiz azaldan yuksak sivilizatsiya va madaniyat o‘choqlaridan biri bo‘lganini ko‘rish mumkin¹.

Hozirgi kunda ham jamiyatda milliy qadriyat va an‘analarni saqlash uchun zarur vositalar yo‘q bo‘lib ketmoqda. Shu sababli xalqaro birlashma tomonidan nomoddiy meros obektlarini saqlash bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. YUNESKO tomonidan ishlab chiqilgan “Insoniyatning og‘zaki va ko‘rinmas nodir meroslari deklaratsiyasi” quyidagi nomoddiy madaniy meroslarni aniqlashtirish uchun xizmat qiladi:

jamiyatning ijtimoiy va madaniy tantanavorligini aks ettiruvchi an‘anaviy ijod namunalari majmui;

uning standartlari va qadr-qimmatini taqlid yoki boshqa vositalar orqali og‘zaki ma‘lumot beriladi.

Nomoddiy madaniy meros avloddan-avlodga o‘tishi orqali saqlanib qoladi. Afsuski, bu uzatish usuli juda nozik va ishonchsizdir. Buning sababi shundaki, hozirgi vaqtda jamiyat nomoddiy madaniy qadriyatlarni saqlash va tarqatishga munosabatini yo‘qotmoqda, buning natijasida merosning ayrim shakllari unutilgan va yo‘qolgan².

O‘zbekiston nomoddiy madaniy merosini muhofaza qilishning huquqiy asoslari ikki daraja — xalqaro va milliy darajada yaratilganligini kuzatish mumkin. Xalqaro darajadagi huquqiy asos sifatida 2003 yil qabul qilingan “Nomoddiy madaniy merosni saqlash to‘g‘risida”gi Xalqaro Konvensiya xizmat qiladi. Mazkur Konvensiyaning O‘zbekistonda ratifikatsiya qilinishi bo‘yicha dastlabki harakatlar aslida 2005 yildan boshlangan edi. Konvensiya har tomonlama o‘rganib chiqilishi natijasida tegishli takliflar tayyorlanib, Vazirlar Mahkamasi orqali Oliy Majlisga kiritildi va buning natijasida 2007 yilning dekabr oyida “Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish” Konvensiyasi ratifikatsiya qilindi.

Moddiy va nomoddiy merosni o‘rganish va saqlash muammolarini ko‘rib chiqishda uni muzeylashtirish masalasi tabiiy ravishda paydo bo‘ladi.

Muzeologik adabiyotlarda muzeylashtirish biroz bir tomonlama hisoblanishi turli tadqiqotlarda aniqlangan. Muzey atamaları lug‘atida shunday deyilgan: “yodgorliklarni muzeylashtirish madaniy siyosat yo‘nalishi va muzey biznesining bir sohasi bo‘lib, uning mohiyati ko‘chmas tarixiy va madaniy yodgorliklar yoki tabiiy obyektlarni muzey ko‘rgazmasiga aylantirishdir”³.

Nomoddiy madaniy merosni saqlash, o‘rganish va muzeylashtirish masalalari bugungi kundagi dolzarb va ustuvor vazifalardan biridir. Mustaqillik yillaridan boshlab bu sohaga jiddiy e‘tibor qaratilib, salmoqli o‘zgarishlar qilindi.

¹ Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент, 2021.Б 3.

² Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие: научно-популярное справочное издание. – М., 2002. – 53 с.

³ Музейные термины // Терминологические проблемы музееведения: Сб. трудов / ЦМР СССР. – Москва, 1986. –С.78.

Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2010 yil 7 oktabrdagi 222-son qarorining 1-ilovasiga muvofiq 2010-2020-yillarda nomoddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish, asrash, targ‘ib qilish va ulardan foydalanish Davlat dasturi ishlab chiqildi⁴.

Har bir millatning milliy merosi o‘sha millat tomonidan yaratilgan moddiy ma’naviy va boshqa barcha turdagi merosni qamrab oladi. Ularning ayrimlari umumjahon xarakterga ega bo‘lsa, ba’zilari shu millat e’tiboridagi meros sanaladi. Milliy meros millatning tafakkuri, dahosi, dunyoqarashi va yaratuvchilik salohiyatining mahsulidir. Milliy meros millat taraqqiyotining turli tarixiy bosqichlarida vujudga kelib millatning o‘zi bilan bog‘liq bo‘lgan boylik hisoblanadi. Shuning uchun ham u millatning o‘z kelajagini yaratishda tayanch va tajriba manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Muzey ensiklopediyasidan kelib chiqadiki, muzeylashtirish – bu tarixiy, madaniy yoki tabiiy obektlarni tarixiy, madaniy, ilmiy, badiiy qiymatini yuqori darajada saqlash va aniqlash maqsadida muzey ko‘rgazmasi obektlariga aylantirishdan iborat bo‘lib, muzey faoliyatining asosiy yo‘nalishi xisoblanadi. Muzeylashtirishni aniqlashda faqat obektlar moddiy madaniyatning ko‘chmas yodgorliklari hisoblanadi va nomoddiy madaniyat yodgorliklari muzey nazariyotchilari nuqtai nazaridan chetda qolib ketadi⁵. Bunga sabab nima? Bundan kelib chiqadiki, muzeyshunoslikdan muzey biznesi amaliyotiga qadar bo‘lgan nazariyotchilar yaxshi bilishmaydi yoki umuman bilishmaydi.

O‘zbekiston muzeylari yildan yilga rivojlanib borayotgani bilan bir qatorda muzeylarning strukturasi ham o‘zgarib bormoqda. Asosiy maqsadi informatsion kommunikatsiyaga aylanayotgan yangi bo‘linmalar paydo bo‘lmoqda. An’anaviy muzey tili yangi mazmuni kasb etuvchi – bozor, marketing, menejment, reklama kabi vositalarga ega bo‘ldi. “Marketingni muzeyda qo‘llash mumkin emas”- degan fikr noto‘g‘ri sanaladi. Professional faoliyatini berkitmagan holda, marketing – tomoshabinlarga muzey ularning talabi va hoxishi qarshisiga chiqayotganini tushuntiradigan, ommaga qaratilgan, muzeyning barcha loyihalarini reklama qilishdagi vositachidir.

Hozirgi kunda nomoddiy meros obektlariga muzeyshunoslar tomonidan e’tibor katta. Ular oldida turgan muhim vazifalardan biri – analiz qilib, yo‘qolib borayotgan ayrim madaniy durdonalarni saqlash va ularning tub ildizini aniqlashtirishdir. Umumlashtirilgan ma’lumotlarga qaraganda muzeyda nomoddiy meros obektlarining reprezentatsiya (qayta taqdimot) xarakteri va statusi maishiy xarakteriga va saqlanganlik darajasiga bog‘liq. Ayrim hollarda esa an’analarning namoyondalari ham “muzey obekti” bo‘lishi mumkin.

Nomoddiy meros obektlari muzey obekti sifatida qabul qilinishida *fiksatsiya*, *revitalizatsiya*, *modellashtirish*, *konstruksiya qilish* kabi bir necha boschiqlardan o‘tadi. Jumladan, ularni quyidagicha tavsiflash mumkin:

fiksatsiya (foto-suratga olish)– obektni maishiy muhitdan vositasiz o‘zgartirish orqali muzey obekti holatiga o‘tkazish;

revitalizatsiya (qayta tiklash) – qat’iy ilmiy asosda nomoddiy meros obektlarini rekonstruksiya qilish;

modellashtirish – obektlarni real sharoitda imitatsiya (o‘xshash) ko‘rinishida talqin etish;

⁴ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2010. – №40-41. 345-модда.

⁵ Решетников Н.И.: Проблемы музеефикации материального и нематериального наследия//<http://dolgorudnymuseum.ru/reshetnikov-n-i-problemy-muzeefikatsii-materialnogo-i-nematerialnogo-naslediya/>. Дата посещения: 14.11.2019.

konstruksiyalash – moddiy va nomoddiy meros elementlarini muzey uchun ishlab chiqilgan konsepsiyasi asosida yangi obektlarni yaratish uchun foydalanishni taklif etadi⁶.

Haqiqatdan ham, muzeyning nomoddiy meros obektlarini klassifikatsiya qilish (tasniflash) uchun muzeylashtirishda qo‘llanilgan metod(uslub)i asos bo‘lib xizmat qiladi. Madaniy meroslarni turi bo‘yicha obektlarni ajratish klassifikatsiyaning navbatdagi asosi sanaladi.

Bugungi kunda O‘zbekiston nomoddiy madaniy merosini muhofaza qilishning xuquqiy asoslari ishlab chiqilganligi, milliy an‘ana, amaliy san‘atga doir bilim va ko‘nikma hamda qadriyatlarning saqlanib qolishida muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda⁷. Shuningdek, nomoddiy madaniy meros namunalarini YUNESKO ro‘yxati va reyestriga kiritish bo‘yicha ishlar izchil amalga oshirilmoqda. Ularini umrboqiyashtirishda ilmiy salohiyatga ega soha vakillari, shuningdek, muzeyshunos olimlar bir qator tadbirlarni amalga oshirib kelishmoqda. Muzeylar tarixiy va madaniy predmetlarni saqlash va namoyish etishdan tashqari, ijtimoiy ahamiyatga ega ma‘lumotlarni jamlagan obektlarni ham saqlaydi va ommaga tadbiriq qiladi.

Umuman olganda, sohani isloh qilishda muzeylarni innovatsion qayta tashkil etishni ko‘zda tutuvchi Muzeylar renovatsiya dasturi tasdiqlandi. Bundan tashqari, o‘zbek xalqining qadimiy va betakror san‘ati namunasi bo‘lmish Xorazm “Lazgi”si esa “*Xorazm raqsi — Lazgi*” nomi ostida YUNESKOning Insoniyat nomoddiy madaniy merosining reprezentativ ro‘yxatiga kiritildi⁸. O‘tgan davr mobaynida O‘zbekiston ijodkorlarini qo‘llab-quvvatlash “Ilhom” jamoat fondi, Madaniyat vazirligi huzuridagi Madaniyat va san‘atni rivojlantirish jamg‘armasi, O‘zbekiston kompozitorlari va bastakorlari uyushmasi, O‘zbekiston davlat filarmoniyasi, O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat institutining Farg‘ona mintaqaviy filiali tashkil etildi.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston xalqining umummilliy boyligi hisoblanadigan nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o‘rganish, tadqiq qilish va undan turli sohalarda, jumladan, ta‘lim-tarbiya, turizm, iqtisod yo‘nalishlari rivojida foydalanish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Umuman olganda, nomoddiy madaniy meros obektlari xalqning maishiy turmushidan tortib, an‘anaviy madaniyati va san‘atini, uning yuzaga kelish tarixi va muhitini qamrab oladi.

Xulosa qilib aytganda bugungi kunda moddiy va nomoddiy madaniy merosni o‘rganish hamda targ‘ib qilish ishlari nafaqat O‘zbekiston balki, xalqaro ko‘lamda ham keng o‘rganilayotganligi, bunda BMTning YUNESKO tashkiloti bevosita ishtirok etayotgani jahonda mustaqil O‘zbekistonning nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda.

Har bir millatning milliy merosi o‘sha millat tomonidan yaratilgan moddiy ma‘naviy va boshqa barcha turdagi merosni qamrab oladi. Ularning ayrimlari umumjahon xarakterga ega bo‘lsa, ba‘zilari shu millat e‘tiboridagi meros sanaladi.

Nomoddiy madaniy meros meros obektlarini, an‘analarni uzatishning ijtimoiy mexanizmlari va meros usullarini birlashtiradi. Nomoddiy madaniy meros tabiiy ijtimoiy-madaniy muhitda, ya‘ni muzeyda namoyish qilish mumkin. U muzeylashtirishga bo‘ysunadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

⁶ Музейное дело России / Под общей редакцией Каулен М.Е., Коссовой И.М., Сундиевой А.А. – М.: Изд-во «БК», 2003. – 76.

⁷ Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilishning huquqiy asoslari. Toshmatov O‘., Isakulova N., – Toshkent: Fan, 2014. – B. 21.

⁸ Ўзбекистонда миллий маданият: ислохотлар ва асосий йўналишлар. <https://uza.uz/uz/posts/ozbekistonda-milliy-madaniyat-islohotlar-va-asosiy-yonalishlar> 322667. Кўрилган сана. 15.02.2023.

1. Мирзиёев Ш.М. Янги О‘збекистон стратегияси. – Тошкент, 2021.Б 3.
2. Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие: научно-популярное справочное издание. – М., 2002. – 53 с.
3. Музейные термины // Терминологические проблемы музееведения: Сб. трудов / SMP СССР. – Москва, 1986. –С.78.
4. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2010. – №40-41. 345-модда.
5. Решетников Н.И.: Проблемы музеефикации материального и нематериального наследия//<http://dolgoprudnymuseum.ru/reshetnikov-n-i-problemy-muzeefikatsii-materialnogo-i-nematerialnogo-naslediya/>.
6. Музейное дело России / Под общей редакцией Каулен М.Е., Коссовой И.М., Сундиевой А.А. – М.: Изд-во «ВК», 2003. – 76.
7. Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilishning huquqiy asoslari. Toshmatov O‘., Isakulova N., – Toshkent: Fan, 2014. – B. 21.